

RESEARCH NOTE

UN ARTEFACTO DE OBSIDIANA MELIQUINA (MQ) EN BAHÍA COIQUE, LOS RÍOS, CHILE

A Meliquina (MQ) Obsidian Artifact at Bahía Coique, Los Ríos, Chile

*Alberto Enrique Pérez,¹ Francisco Bahamondes Muñoz,²
Carolina Lema,³ Rodrigo Moulian Tesmer⁴*

¹ Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile, ✉ alberto.perez@uautonoma.cl; ² CONICYT-FONDECYT 1160388, Chile, ✉ arq.fbm@gmail.com; ³ CONICYT-FONDECYT 1160388, Chile, ✉ carolina.lema2@gmail.com; ⁴ Instituto de Comunicación Social, Universidad Austral de Chile, ✉ rmoulian@hotmail.com

Figura 1. Sitio Bahía Coique, fuentes de obsidiana MQ y distribución conocida de artefactos MQ (Pérez *et al.* 2015, 2019).

RESUMEN. Presentamos el primer registro de obsidiana del grupo geoquímico Meliquina (MQ) en Bahía Coique, Región de Los Ríos, Chile. Este caso amplía a tres los grupos geoquímicos recuperados en contextos arqueológicos e identificados mediante técnicas no destructivas, circulando en ambas vertientes de la cordillera de los Andes, entre Norpatagonia y la Araucanía.

PALABRAS CLAVE. Obsidiana; Meliquina; MQ; Bahía Coique; Chile; arqueología; FRX.

ABSTRACT. We present the first record of obsidian from the Meliquina (MQ) geochemical group at Bahía Coique, Los Ríos Region, Chile. This case extends to three the geochemical groups recovered in archaeological contexts and identified by non-destructive techniques, circulating in both slopes of the Andes Mountains, between northern Patagonia and Araucanía.

Recibido: 13-10-2023. Aceptado: 17-10-2023. Publicado: 22-10-2023.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/314>. <https://purl.org/aia/5213>.

KEYWORDS. *Obsidian; Meliquina; MQ; Bahía Coique; Chile; archaeology; XRF*

INTRODUCCIÓN

Se presenta el primer registro arqueológico de obsidiana del grupo geoquímico Meliquina (MQ) en la Patagonia chilena (figura 1), procedente de ambientes de bosques y lagos del departamento Lácar, provincia de Neuquén, Argentina (Pérez *et al.* 2015).

En trabajos de síntesis recientes, principalmente en base a muestras analizadas mediante espectrometría de masa por plasma iónicamente acoplado (ICP-MS por siglas en inglés), de tipo destructivo, se postuló que la circulación de obsidianas en Norpatagonia mostraba una clara tendencia a la circulación por un único eje norte-sur, donde la cordillera de Los Andes habría actuado como una barrera geográfica (Stern 2018).

Según esta perspectiva, ello limitaría a un acceso mediatizado o indirecto (redes de intercambio) la circulación este-oeste cordillerana de materias primas y artefactos en el pasado (Campbell *et al.* 2018). Sin embargo, la hipótesis de barrera geográfica de la cordillera de los Andes no parece estar sostenida por otras evidencias arqueológicas, tanto materiales como inmateriales (Pérez 2021). Recientes estudios mediante análisis por fluorescencia de rayos X (FRX) no destructivos dieron como resultado la presencia de los grupos geoquímico MEL-NS de Nevados de Sollipulli, Chile, al sur de Aluminé, Argentina (Pérez *et al.* 2022) y de CP-LL1 procedente del lago Lolog-río Quilquihue, Argentina, en el valle central de Cautín, Chile (Pérez *et al.* 2023a).

Aportamos aquí nueva evidencia de grupos geoquímicos de obsidianas, circulando de este a oeste, a ambos lados de la cordillera de los Andes.

EL SITIO Y LA MUESTRA

La muestra procede del sitio Bahía Coique, cerca de las costas del lago Ranco, Región de Los Ríos, en el centro sur de Chile, denominado por Moulian (2022) *Complejo Antükura*, «piedra sol», por estructurarse en torno a una piedra calendario que marca los solsticios de invierno y verano. Sus coordenadas son 40° 8' 23" S y 72° 27' 20,5" W. El sitio se compone de cinco afloramientos rocosos que muestran acción antrópica, correspondientes cuatro de ellas a piedras tacitas. El análisis por termoluminiscencia de seis muestras cerámicas indica un rango de ocupación entre 1210 y 1525 AD.

La excavación se realizó en noviembre de 2019 en el marco del proyecto FONDECYT 1160388, a través del registro estratificado de niveles artificiales de 10 cm en pozos de sondeo de 50 × 50 cm. La unidad de excavación 5, nivel 2, arrojó el fragmento de obsidiana analizado: un artefacto vítreo de color aparentemente negro, pero traslúcido con vetas negras a contraluz.

METODOLOGÍA

El análisis se efectuó con el analizador portátil no destructivo *Brucker Tracer 5i*. Se utilizó la modalidad «obsidiana» del *software* desarrollado por el *Missouri University Research Reactor* (MURR) con sistema de calibración que utiliza el conjunto de referencia MURR OB40.

Se usó un colimador de 3 mm y filtro de negro de 200 µm Cu. La exposición duró 40 segundos. La lectura calibrada o programada como una única fase registró y cuantificó 10 elementos pesados: manganeso (Mn), hierro (Fe), zinc (Zn), galio (Ga), rubidio (Rb), estroncio (Sr), itrio (Y), circonio (Zr), niobio (Nb), plomo (Pb) y torio (Th). A continuación, se establecieron correlaciones entre los elementos Rb, Sr y Zr, comúnmente utilizados para discriminar grupos químicos y fuentes de procedencia (Glascock y Ferguson 2012; Shackley 1998), mediante los valores de rangos máximos y mínimos o valores promedios publicados de grupos químicos previamente caracterizados, varios de ellos de procedencia conocida (Pérez *et al.* 2015, 2019; Stern 2018).

RESULTADOS

La muestra analizada (Mn: 566; Fe: 5503; Zn: 34; Ga: 20; Rb: 148; Sr: 92; Y: 19; Zr: 50; Nb: 23; Th: 22 ppm) se aleja de los valores conocidos para los grupos químicos Ch (Volcán Chaitén) y NS (Nevados de Sollipulli) en la vertiente occidental cordillerana y corresponden al grupo geoquímico MQ (Meliquina) (figura 2). Aunque en apariencia está próximo a YC (Yuco) o FHH (Filo Hua-Hum), estos presentan mayor contenido del elemento Nb (Pérez *et al.* 2012).

El grupo químico MQ se encuentra a 100 km de distancia, en dirección E, y se presenta en forma de

Figura 2. Análisis bivariado confrontando Rb/Zr ppm de la muestra de Bahía Coique, Lago Ranco, Chile, con valores promediados de grupos químicos conocidos en la región.

diversas fuentes secundarias entre el arroyo Doña Mica, la costa de lago Meliquina y el cauce del río Hermoso en su intersección con el Hua-Hum, a partir de donde se conforma el río Caleufú (Pérez *et al.* 2015, 2019), al sur del cordón Chapelco, en territorio oriental cordillerano de Argentina (figura 1). La presencia de MQ en Bahía Coique tiene como contraparte (cronológicamente contemporánea) la descripción de alfarería Tringlo o Ranco en el sitio Lago Meliquina, en el cual se postuló en trabajos previos la accesibilidad desde el lago Meliquina al lago Ranco a partir de un corredor natural articulado por el lago Hermoso, donde se encuentran algunos de los pasos trasandinos más utiliza-

dos en tiempos históricos (ver Coña 2002 y Góngora 1862 en Pérez *et al.* 2023b).

CONSIDERACIONES FINALES

El primer registro del grupo geoquímico MQ en las costas del lago Ranco, Chile, identificado mediante análisis no destructivo, es otra evidencia de que la circulación de obsidiana no se restringe a un eje nortesur, sino que, además, sigue patrones de circulación este-oeste de la cordillera, igual que la alfarería y la metalurgia, entre otras materias.

BIBLIOGRAFÍA

CAMPBELL, R.; H. CARRIÓN; V. FIGUEROA; A. PEÑALOZA; M. T. PLAZA; C. STERN. 2018. Obsidianas, turquesas y metales en el sur de Chile. Perspectivas sociales a partir de su presencia y proveniencia en Isla Mocha (1000-1700 d. C.). *Chungara* 50, 2: 217-234.

- GLASCOCK, M. D.; J. R. FERGUSON. 2012. *Report on the Analysis of Obsidian Source Samples by Multiple Analytical Methods*. Archaeometry Laboratory, University of Missouri Research Reactor. Ms.
- MOULIAN, R. 2022. *La impronta andina en la cultura mapuche*. Valdivia: Kultrún.
- PÉREZ, A. E. 2021. Arqueología del Wallmapu. *CUHSO* 31, 2: 12-16.
- PÉREZ, A. E.; L. G. LÓPEZ; C. R. STERN. 2012. Descripción y caracterización química de distintas fuentes y tipos de obsidiana en la cordillera de los Andes, sudoeste del Neuquén, Norpatagonia Argentina. En *Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Valparaíso, 2009)*, pp. 459-469.
- PÉREZ, A. E.; M. GIESSO; M. D. GLASCOCK. 2015. Fuentes de aprovisionamiento y usos de obsidiana del ámbito boscoso y lacustre norpatagónico (provincia del Neuquén, Argentina). *Intersecciones en Antropología* 16, 1: 17-26.
- PÉREZ, A. E.; M. GIESSO; M. D. GLASCOCK. 2019. Obsidian Distribution of the Northern Patagonian Forest Area and Neighboring Sectors during the Late Holocene (Neuquén Province, Argentina). *Open Archaeology* 5, 1: 121-136.
- PÉREZ, A. E.; T. S. SANTELICES; G. T. SALAZAR; L. M. RICCIUTO. 2022. Primeros registros de obsidiana procedente de Nevados de Sollipulli (cordillera de la Araucanía, Chile) en Aluminé (Neuquén, norte de la Patagonia argentina). *Arqueología Iberoamericana* 49: 24-31.
- PÉREZ, A. E.; M. SACCHI; G. LUCERO; M. GIESSO. 2023a. Análisis de obsidianas a partir de técnicas no destructivas: registro occidental cordillerano de obsidiana del grupo químico CP-LL1 en contextos alfareros tempranos del área centro sur de Chile. *Latin American Antiquity* 34, 2: 314-328.
- PÉREZ, A. E.; M. GIESSO; M. D. GLASCOCK; J. J. SAUER. 2023b. Obsidianas Yuco en los lagos y bosques andinos norpatagónicos: caracterización geoquímica, procedencia y distribución espaciotemporal (1000-500 AP). *Arqueología Iberoamericana* 52: 98-108.
- SHACKLEY, M. S., ED. 1998. *Archaeological Obsidian Studies: Method and Theory*. Nueva York: Plenum Press.
- STERN, C. R. 2018. Obsidian sources and distribution in Patagonia, southernmost South America. *Quaternary International* 468, A: 190-205.